

Binnengekomen boeken

Het meten van Vermogen en winst
Prof. Dr. J. Klaassen
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 32,50

Belastingcontrole. Alles over de controlebevoegdheden van de fiscus: Waar liggen de grenzen?
Kluwer belastingwijzers nr. 17
Dr. Mr. R. N. J. Kamerling
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 24,50

De internationale investeringspositie van Nederland
Monetaire Monografieën nr. 4
M. van Nieuwkerk en R. P. Sparling
Uitgave van De Nederlandsche Bank N.V. en Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 25,-

Vergrijzing, pensioenen en contractuele besparingen
Monetaire Monografieën nr. 5
Drs. A. P. Huijser en Dr. P. D. van Loo
Uitgave van De Nederlandsche Bank N.V. en Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 18,-

Pensioenen
Praktijkboeken Sociale Zekerheid
Mr. P. M. Tulfers
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 65,-

De vierkante cirkel
Inleiding tot de economische politiek
J. Beishuizen, A. Heertje, R. Horemans en A. F. van Zweeden
Uitgeverij Meulenhoff Nederland B.V. te Amsterdam
Prijs f 24,50

Solidair of solitair
De relevantie van de leefvorm voor het inkomensbeleid
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de fiscale economie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam door Dr. L. G. M. Stevens
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 7,19

B.V.!? Waarom, wanneer (2e herziene druk)
Kluwer Belastingwijzers nr. 3
Lex Jongma
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 24,50

Aftrekposten, gebruik ze (2e herziene druk)
Kluwer Serie Recht & Raad
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 21,-

Kinderen, rechten en plichten
Kluwer Serie Recht & Raad
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 21,-

Bedrijfskunde en Bestuurskunde: over samenwerking en tegenspel
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de bedrijfskunde aan de Open universiteit door Dr. P. M. Storm
Uitgave van de Open universiteit en Samsom
Uitgeverij B.V. te Alphen aan den Rijn

800.000. Moet dat nou?
Een verhandeling over het probleem van de werkloosheid
Drs. Th. Schneider
Uitgave van de Stichting tot Popularisering van het Economische Denken (SPED) te Grave